

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

2025

27-MART

RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN TO'PLAMI

Google Scholar

 https://t.me/Konfer_Tezis

 + 998 91 005 60 90

 <https://uzjtsiti.uz>

 O'zbekiston Respublikasi
111709, Chirchiq shahar
Sportchilar ko'chasi, 19-uy

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA SPORTCHILARNI FUNKSIONAL VA
PSIXODIAGNOSTIK TAHLIL QILISH: MUAMMOLARI, YECHIMLARI VA
ISTIQBOLLARI” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
to‘plami 2025-yil 27-mart**

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida sportchilarni funksional va psixodiagnostik tahlil qilish: muammolari, yechimlari va istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami.

Chirchiq.: 2025. – 612 b.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov - JTSITI direktori;
R.Matkarimov - O‘zDJTSU rektori;
M.Arziqulov - Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i;
F.Kerimov - O‘zDJTSU professori;
L.Xolmurodov - O‘zDJTSU boshqarma boshlig‘i;
O.Dadabayev - JTSITI direktor o‘rinbosari;
A.R.Xodjiyev - JTSITI direktor o‘rinbosari;
A.Masharipov - JTSITI bo‘lim boshlig‘i;
M.Azizov - JTSITI Ilmiy kotibi;
G‘.Xo‘jamkeldiyev - JTSITI Laboratoriya mudiri;
D.Tashnazarov - JTSITI Laboratoriya mudiri;
A.Xamidjonov - JTSITI Laboratoriya mudiri;
D.Egamov - JTSITI Laboratoriya mudiri;
N.Karimov - JTSITI katta ilmiy xodimi;
N.Yusupov - O‘zDJTSU dotsenti;
N.Svetlichnaya - O‘zDJTSU o‘qituvchisi;
A.Uzoqov - JTSITI katta ilmiy xodimi;
D.Ibodullayev - JTSITI kichik ilmiy xodimi;
J.Axmatov - JTSITI magistranti;

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasida sportchilarni funksional va psixodiagnostik tahlil qilish: muammolari, yechimlari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirishning ilmiy-nazariy ahamiyati, sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi haqida muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Mas’ul muharrir: D.Y.Egamov

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

uslubiyati” dissertatsiya (PhD) chirchiq-2023-124b

2. T.S.Usmanxodjaev.

M.M.Nuriddinova. “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari uchun milliy sport turlari va xalq o‘yinlari (etnosport)ni o‘rgatish” bo‘yicha o‘quv qo‘llanma. Toshkent-2023. 150-b

3. F.Xo‘jayev “bolalar

maktabgacha ta’lim tashkilotida o‘tkaziladigan harakatli o‘yinlar” Toshkent-2022. 157-b

4. T.Usmanxodjayev.X.Meliyev.

M.Nuriddinova. A.Olimov.Maktabgacha ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, “Shodlik nashriyoti” Toshkent-Chirchiq-2019.159-b.

5. Nuriddinova M.M, Ismailova

F,SH “Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida mayda motorika ko‘nikmasini rivojlantirish orqali, ularning nutqini o‘stirish”Respublika ilmiy amaliy anjuman” 2024-Chirchiq

6. Ismailova F.SH “ Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy chiniqtirish usullari.” ”Respublika ilmiy amaliy anjuman” 2024-Chirchiq

7. Xudoynazarov N.B “15-18 yoshli basketbolchilarni tayyorlash hamda jismoniy sifatlarini rivojlantirish usullari” ”Respublika ilmiy amaliy anjuman” 2024-Chirchiq

8. Jahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti (WHO). (2023). "Bolalarda jismoniy faollik bo‘yicha tavsiyalar".

9. Amerikaning Pediatriya Akademiyasi (AAP). (2023). "Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun jismoniy faollik bo‘yicha qo‘llanma".

10. Journal of Child Psychology. (2021). "Ertalabki mashg‘ulotlarning bolalar rivojlanishiga ta’siri".

11. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
Konferensiya homepage: <https://intconf.online/index.php/icarhse/issue/view/3>

DZYUDochILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK ASOSLARI VA FUNKSIONAL HOLAT KO‘RSATKICHLARI

Jumagulova Aziza Abdujalil qizi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti

O‘zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail:aziza96@gmail.com

Kalit so‘zlar: umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik, funksional tayyorgarlik, kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik, egiluvchanlik, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова: общая и специальная физическая подготовка, функциональная подготовка, сила, скорость, ловкость, выносливость, гибкость, физические качества.

Keywords: general and special physical training, functional training, strength, speed, agility, endurance, flexibility, physical qualities.

Kirish. Umumiy jismoniy tayyorgarlik sportchining jismoniy qobiliyatlarini oshirishga,

funksional imkoniyatlarini takomillashtirishga, hayot uchun muhim bo‘lgan ko‘nikmalarning darajasini o‘zlashtirish hamda takrorlab odat qildirish va qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan.

Tadqiqot ishining maqsadi. Ushbu maqolaning maqsadi dzyudochilar uchun jismoniy tayyorgarlikning asosiy tamoyillarini va ularning funksional holatini baholash ko‘rsatkichlarini o‘rganish, ushbu ko‘rsatkichlarning sport natijalariga ta’sirini tahlil qilish hamda jismoniy tayyorgarlikni optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot ishining vazifalari. Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari sportchining jismoniy sifatlarini optimallashtirish, ularni sport kurashining o'ziga xos xususiyatlariga maksimal darajada moslashtirishga qaratilgan. Shunday qilib, jismoniy tayyorgarlik tananing funksional imkoniyatlarini oshirishga va sport faoliyatini yaxshilashga yordam beradi.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari. V.N. Platonovning ta'kidlashicha, sportchining texnik-taktik va jismoniy tayyorgarligi uzviy bog'liqdir. Kurashchining jismoniy tayyorgarligi texnik harakatlarni muvaffaqiyatli bajarish uchun asos bo'lgan kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezlik sifatlarini shakllantirishga qaratilgan. [1; 228-b.].

Jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi. Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi organizmni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan murakkab jarayondir. Bu sportchining funksional imkoniyatlarini oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa o'z navbatida yuqori natijalarga erishishga yordam beradi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalarni o'z ichiga oladi. Ular orasida sport anjomlarida va bilan bajariladigan mashqlar sherik bilan maxsus trenajorlarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzish va h.k. dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlarga ajratiladi [2; 131-b.].

Ba'zi tadqiqotchilarning fikriga ko'ra umumiy jismoniy tayyorgarlik sportchining jismoniy qobiliyatlarini oshirishga, funksional imkoniyatlarini takomillashtirishga, hayot uchun muhim bo'lgan ko'nikmalarning darajasini o'zlashtirish hamda takrorlab odat qildirish va qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan [3; 5-16-b.].

Sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligining asosiy maqsadi tananing funksional imkoniyatlarini optimallashtirishdir. Uni hal qilish uchun texnika va taktikalar, umumiy rivojlantiruvchi mashqlar va boshqa sport turlaridan (og'ir atletika, gimnastika, sport o'yinlari, yengil atletika va boshqalar) elementlardan iborat keng ko'lamli o'quv vositalaridan foydalaniladi. Vazifalarga qarab, bu mashqlar o'ziga xos jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan [4; 64-b.]. Yordamchi

jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan katta hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosini yaratishga mo'ljallangan. U ancha tor va o'ziga xos yo'nalishga ega hamda quyidagi vazifalarni hal etadi:

- asosan kurash uchun ko'proq xos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish;
- kurashchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik musobaqalarda eng ko'p talab qilinadigan jismoniy sifatlarni va harakat qobiliyatlarini rivojlantirish uchun maxsus mo'ljallangan mashqlarni o'z ichiga oladi. Shunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin: kurashning turli usullarini ishora orqali bajarish; kurashchilar manekeni bilan mashqlar.

Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini kurashchilarning musobaqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'llaniladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga ajratilgan [5; 266-b.].

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Sportchining umumiy va maxsus tayyorgarligini birligi degan so'z sport yutuqlariga erishishga hamda oqibat natijada sportdan tarbiya vositasi sifatida foydalanishga ziyon yetkazmay turib, bu birlikning qaysidir tomonini mashg'ulotdan olib tashlab bo'lmaydi demakdir. Umumiy va maxsus tayyorgarlikning birligi shuningdek, ular mazmunning bir-biriga bog'liq ekanligi bilan ham ifodalanadi, chunki umumiy jismoniy tayyorgarlikning xususiyatlariga qarab belgilanadi, maxsus tayyorgarlikning mazmuni esa umumiy tayyorgarlik natijasida paydo bo'lgan shart-sharoitlarga bog'liq bo'ladi [6; 30-b.].

Jismoniy sifat bo'lmish "kuch" deganda kurashchining raqib qarshiligini yengib o'tish yoki mushak kuchlanishi hisobiga unga qarshilik ko'rsatish qobiliyati tushuniladi. Kuchning quyidagi turlarini ajratish qabul qilingan: umumiy va maxsus, mutloq va nisbiy, tezkor va portlovchi, kuch chidamkorligi.

Kurashchi tezkorligi - bu uning mumkin qadar qisqa vaqt ichida ayrim harakat va usullarni bajarish qobiliyatidir

Kurashchining chidamkorligi - bu butun bellashuv davomida harakatlarni yuqori sur'atda

bajarish va butun musobaqa bir nechta bellashuvlarni shiddat bilan o'tkazish qobiliyati hisoblanadi. Kurashda umumiy va maxsus chidamkorlik farqlanadi.

Kurashchi chaqqonligini rivojlantirishning hamma vositalarini ikkita bo'limga ajratish maqsadga muvofiqdir: umumiy chaqqonlikni rivojlantirish vositalari va maxsus chaqqonlikni rivojlantirish vositalari [7; 353-354-b.].

Egiluvchanlik - bu kurashchining katta amplitudada harakatlarni amalga oshirish qobiliyatidir. Egiluvchanlik bo'g'imlardagi harakatchanlik bilan aniqlanadi. Bu o'z navbatida bir qator omillarga bog'liq: bo'g'im suyaklarining tuzilishi, paylar, mushaklar cho'ziluvchanligi va ularning cho'zilish qobiliyati. Bir nechta egiluvchanlik turlari mavjud. Faol egiluvchanlik, sust egiluvchanlik, dinamik egiluvchanlik, statik egiluvchanlik, umumiy egiluvchanlik, maxsus egiluvchanlik shular jumlasidandir [8; 4-7-b.].

Sportda funksional tayyorgarlik bu – funksional imkoniyatlarni o'stirish, qat'iy tartibdagi mashg'ulot va musobaqa yuklamalariga bardosh berishga hamda yuksak sport mahoratiga erishishga salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatmagan holda imkon beradi [9; 138-153-b.].

Funksional tayyorgarlik organizm faoliyatining fiziologik mexanizmlarini takomillashtirish jarayoni hisoblanadi, ular harakat faoliyatining ta'minlashda hamda boshqa tayyorgarlik turlarini fiziologik asosi hisoblanadi [10; 1-28 b. 11; 112-c.].

Xulosa. Dzyudochilarning yuqori sport natijalariga erishishida jismoniy tayyorgarlikning sifati va funksional holat ko'rsatkichlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlarining to'g'ri rejalashtirilishi va individual yondashuv sportchilar organizmida maksimal quvvat, chidamlilik, kuch va tezkorlikni rivojlantiradi. Funksional holat ko'rsatkichlarini muntazam ravishda kuzatib borish esa ortiqcha yuklanishning oldini olish va sport formasini optimal darajada ushlab turish imkonini beradi. Ushbu asoslar dzyudochilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini samarali boshqarish uchun muhim ilmiy-uslubiy poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akbarov A., Sportda matematik tahlil usullari, o'quv qo'llanma, O'zDJTSU nashriyoti, 2020. 228b.

2. Багдасаров А.Ю. - Специфика построения соревновательной деятельности дзюдоистов высокого класса при использовании интервальной мышечной тренировки //кандидата Педагогических наук: дисс.автореф., ВАК ЎзР 13.00.04., Ташкент. УзГИФК. 2010. – 131 с.

3. Платонов В.П., Запоржанов В.А. Теоретические аспекты отбора в современном спорте. Отбор, контроль и прогнозирование в спортивной тренировке. - Киев, 2009. – С. 5-16.

4. Mirzayev L.T. 13-14 yosh voleybolchilarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash metodologiyasini takomillashtirish. "Fan-sportga" j. 2024. №4. 64 b.

5. Bakiyev Z.A. – Erkin kurash nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. Toshkent. O'zDJTI, 2011. 266 b.

6. Tursunov Sh.S. – Yunon-rum kurashi bo'yicha texnik-taktik tayyorgarlik. O'quv uslubiy qo'llanma. O'zDJTI nashriyot-matbaa bo'limi, 2017. 30 b.

7. Керимов Ф.А., Рузиев А.А., Рахимов М.М. Контроль соревновательной деятельности борцов //Алтуальные проблемы теории и практики физической культуры: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию независимости Республики Казахстан. – Алматы, 2001. – С.353-354.

8. Маткаримов Р.М. Вопросы временной адаптации тяжелоатлетов к различным климатогеографическим условиям. "Фан-спортга" ж. 2020. Б.4-7.

9. Seiler S. The Relationship Between Physical Activity and Physical Self-Esteem in Adolescents: The Role of Physical Fitness Indices / Stephen Seiler Pediatric Exercise Science.- 2013. – Vol. 25, №1. – P. 138-153.

10. Апанасенко Г.Л. Методика оценки уровня физического здоровья по простым показателям / Г.Л. Апанасенко // Социальная гигиена и организация здравоохранения и история медицины. – Киев: Здоровье, 1988. Вып. 19. - С. 1-28.

MUNDARIJA

I SHO‘BA. YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR	
Abdulxayeva Z. MALAKALI VOLEYBOLCHI QIZLARDA HARAKATLANISH TEZKORLIGI VA TO‘P KIRITISH ANIQLIGIGA TA‘SIRI	5
Abduraxmanova M. O‘QUV-MASHQ BOSQICHIDAGI KURASHCHI QIZLARNING KOMBINATSION HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	7
Abduvositov S. YOSH FUTBOLCHILARDA TO‘PGA ZARBA BERISH TEXNIKASINI STATIK VA DINAMIK MASHQLARDAN FOYDALANIB TAKOMILLASHTIRISH	10
Agzamova Z, Xamdamov S. TEZLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH SPORTCHILARDA 13-14 YOSHLI CHIM USTIDA XOKKEY	13
Alimbetova A. MALAKALI BASKETBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	16
Alimbetova A. MALAKALI BASKETBOLCHI QIZLARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANRTIRISH XUSUSIYATLARI	19
Almatov E. YOSH FUTBOLCHILARNI KOORDINATSION QOBILIYATLARINI O‘RGANISH	22
Almatov E. YOSH FUTBOLCHILARNI KOORDINATSION QOBILIYATLARINI O‘RGANISH	24
Ashurov Sh. YOSH DARVOZABONLARNING O‘YINDAGI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI O‘RGANISH	24
Ashurov Sh. SPORT TAKOMILLASHUVI YOSHDAGI DARVOZABONLARNI TETSLASH NATIJALARI ORQALI TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI O‘RGANISH	29
Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING SPORT MASHG‘ULOTLARIDA MASHG‘ULOT VOSITALARIDAN FOYDALANISH VA YUKLAMLARNI TAQSIMLASH BO‘YICHA ADABIYOTLAR TAHLILI	31
Ахмедов Ж. САМБО КУРАШИДА ЖИСМОНИЙ ЮКЛАМАЛАР ТАСНИФИ	34
АЗИМОВ З. АКАДЕМИК ЭШКАК ЭШИШДА ЖАМОАВИЙ ҚАЙИҚЛАРГА СПОРТЧИЛАРНИ КОМПЛЕКТЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ	37
АЗИМОВ З. ОТБОР В ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ ДЕТЕЙ 13-14 - ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	39
Botirov J. 14-15 YOSHLI O‘QUVCHILARNI FUTBOL SPORT TO‘GARAGI ORQALI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	40
Bozorboyev S. YUQORI MALAKALI BOKSCHILARNING HUJUM TEXNIK HARAKATLARINI MUSOBAQA FAOLIYATIDA STATISTIK TAHLIL QILISH	43
Dadaboyeva O. YOSH DZYUDUCHI QIZLARNING USHLAB OLISH (ZAXVAT) KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	47
Чориев Р. ЁНГИН-ҚУТҚАРУВ СПОРТИ БЎЙИЧА ЖАҲОН ЧЕМПИОНАТИ МУСОБАҚАСИНИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ	53

Choriyev D. YOSH FUTBOLCHILARNI TAYYORLASH USLUBIYATI. TA'LIM VA MASHG'ULOT VAZIFALARI	58
Choriyev D. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARDA TO'PNI BOSHQARISH TEXNIKASINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	61
Erdonov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TAKTIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH – O'YIN HARAKATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA	63
Erkinov J. MALAKALI KURASHCHILARDA MUSOBAQA VA MASHG'ULOT JARAYONINI PEDAGOGIK NAZORAT QILISH	66
Эрназарова М. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТСМЕНОВ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ	70
G'aniboyev I. YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA KO'PKURASHNING DUNYO MIQYOSIDA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	73
G'aniboyev I. SPORTNING YENGIL ATLETIKA TURLARIDA KO'PKURASH MUSOBAQALARI QOIDALARI VA TARKIBI	76
Habibjonova X. GANDBOL O'YINIDA YUQORI INTENSIVLIK VA CHIDAMLILIKNI RIVOJLANTIRISH	79
Habibjonova X, Xamdamova O. YUQORI MALAKALI GANDBOLCHILARNING KUCH TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH	82
Igamberdiyev O. KO'P YILLIK TAYYORGARLIKNING TURLI BOSQICHLARIDA FUTBOLCHILAR MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH	85
Икрамов Б, Абдурахманов Ш. МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА ГРЕБЦОВ АКАДЕМИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	88
Икрамов Б. МУСОБАҚАЛАШУВ ХАРАКТЕРИДАГИ СУВДАГИ ЎЙИНЛАР ОРҚАЛИ МАКТАБ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯЛАШ	91
Икрамов Б, Абдурахманов Ш. МНОГОЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА ГРЕБЦОВ АКАДЕМИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ	93
Islomov I. 16–17 YOSHLI FUTBOLCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI ROTATION MASHG'ULOTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	96
Ismailova F. МАКТАВГАЧА 3-6 YOSHDAGI BOLALAR UCHUN O'YINLARINING VA MASHG'ULOTLARINING YOSHGA XOS XUSUSIYATLARI	99
Ismoilov G'. 13-14 YOSHLI KIKBOKSCHILARNING TAYYORGARLIK DAVRIDA JISMONIY SIFAT KO'RSATKICHLARI	101
Лутфуллина Р. МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ	103
Mamatova M. MALAKALI VOLEYBOLCHI QIZLARNI YILLIK TAYYORGARLIK MASHG'ULOTLARIDA JISMONIY TAYYORGARLIK KO'RSATKICHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	105
Mamatraimov A. SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNI MUSOBAQA FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI	109

Mambetnazarov I. AKADEMIK ESHKAK ESHUVCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINING TAVSIFI	112
Mambetnazarov I. AKADEMIK ESHKAK ESHISHDA MUVOZANATNI SAQLASH VA QAYIQNI BOSHQARISHNI O'RGATISH	115
Mambetnazarov I. AKADEMIK ESHKAKCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGIGA HOZIRGI ZAMON YONDASHUVLARI	117
Mannonov J. TAEKVONDOCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRUVCHI VOSITA VA USULLARNING QO'LLANISH SAMARADORLIGI	120
Mannonova Sh. O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDAGI UCH HATLAB SAKROVCHILARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI ZAMONAVIY MOBIL DASTURLAR ORQALI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	122
Мухсинов Ш. ВЛИЯНИЕ КОНТРОЛЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И МЫШЕЧНОГО ТОНУСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФУТЗАЛЕ	124
Мухсинов Ш. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ ФУТЗАЛИСТОВ 15–16 ЛЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ	127
Nosirov S. SUZISH IXTISOSLIGI TALABALARINING SOG'LOM TURMUSH TARZINING UMUMIY TAVSIFI	130
Nosirov S. SUZISH VOSITALARI ORQALI SHUG'ULLANUVCHILAR SALOMATLIGINI SAQLASH VA MUSTAHKAMLASH XUSUSIYATLARI	133
Parpieva J, Olimjonova M. REGBI-7 SPORT TURIDA AYOLLAR O'RTASIDA JAXONDA YETAKCHI JAMOLAR VA O'zDJTSU QIZLAR JAMOASINING O'YIN KO'RSATKICHLARINING QIYOSIY TAHLILI	136
Parpieva J, Tursunova I. REGBI-7 VA FUTBOL BILAN SHUG'ULLANUVCHI QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGI ORASIDAGI TAFOVUT	139
Pirmatov O. YOSH FUTBOLCHILARNI KUCH SIFATINI TARBIYALASH	142
Pirmatov O. YOSH FUTBOLCHILARNI EGILUVCHANLIGINI TARBIYALASH	143
Pirnazarov Sh. KICHIK MAKTAB YOSHDAGI BOLALARNING SUZISH MASHG'ULOTIGA BO'LGAN MUNOSABATI	145
Kaliev Q. MAMLAKATIMIZDA VOLEYBOL SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY MUAMMOLARI	148
Qodirova Sh. TALABALARINING KASBIY RIVOJLANISHI VA AMALIY JISMONIY TAYYORGARLIGI MAZMUNI	150
Qosimov I. O'QUV MASHG'ULOTI GURUHI UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNI HARAKAT KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH DINAMIKASI	154
Qosimov I. O'QUV MASHG'ULOTI GURUHI UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING SPORT TAYYORGARLIGI	156
Qosimov M. YOSH BOLALARDA JISMONIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISH	158
Qosimov M. 14-15 YOSHLI FUTBOLCHILARDA MAXSUS CHIDAMKORLIKNI RIVOJLANTIRISH VOSITALARI	160
Qurbonov G'. VOLEYBOLNING IXTIRO QILINISHI VA DUNYO BO'YLAB TARQALISHI	162
Qurbonov G'. VOLEYBOLCHILARGA QO'YILADIGAN TAKTIK-TEXNIK VAZIFALAR	165

Rasulov A. CHUQURLASHTIRILGAN IXTISOSLASHUV BOSQICHI FUTBOLCHILARINI TEZKOR-KUCH TAYYORGARLIGINI O'RGANILGANLIGI	169
Raxmatova Sh. MALAKALI BADIY GIMNASTIKACHILARNI TAYYORLASH TIZIMIDA DOLZARB MUAMMOLARNI ANIQLASH MASALALARI	171
Rahmonova M. O'QUV-MASHG'ULOT BOSQICHIDAGI BADIY GIMNASTIKACHILARNI JISMONIY TAYYORGARIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	174
Rahmonova M. O'QUV-MASHG'ULOT GURUHI BADIY GIMNASTIKALARINING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH UCHUN MASHG'ULOT METODIKASI	179
Rejapov U. VOLEYBOL O'YINIGA DASTLABKI O'RGATISH USULLARI (13-14 YOSH O'G'IL BOLALAR UCHUN)	182
Safarov A. 13-14 YOSHLI FUTBOLCHILARNI TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH	186
Safarov A. 13-14 YOSHDAGI FUTBOLCHILARNI YILLIK SIKLIDA TAYYORLASHNI REJALASHTIRISH	189
Saidova N. YUGURUVCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	192
Sattorov E. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARINING O'RNI	194
Sattorqulova F. YOSH BADMINTONCHILARDA TEZKORLIK SIFATINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI	196
Sattorqulova Z. G'OVRLAR OSHA YUGURUVCHI QIZLARNI MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK DARAJASINI OSHIRISH ASOSIDA SPORT MUSOBAQALARIGA TAYYORLASH	198
Sultanboyeva N. TEXNIK KO'NIKMALARNI SAMARALI O'ZLASHTIRISHDA JISMONIY SIFATLARNING BOG'LIQLIGI	201
Tulyaganov A, Beknazarov Z. YUQORI MALAKALI HIMOYACHILARNING TEXNIK-TAKTIK HARAKATLARINI O'RGANISH	203
Usmanxodjayev T, Chorshamiyev N, Usmanxodjayev S. MUSTAHKAM O'QILDIZGA EGA MILLIY KURASH, ETNOSPORT – XALQ HARAKATLI O'YINLARI - BOQIY AN'ANALARIMIZDIR	206
Валижонов Х. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ПЛОВЦОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ	208
Хакимов Н. ОФИР АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ МАШГУЛОТ ЖАРАЁНИДА МАХСУС ВА КЛАССИК МАШҚЛАРНИНГ КЎЛЛАНИЛИШИ	211
Хакимов Н. OLIY O'QUV YURTLARIDA OG'IR ATLETIKACHILAR MASHG'ULOTLARINING XUSUSIYATLARI	214
Хо'Jamkeldiyev G'. FUTBOL IXTISOSLIGI TALABALARINING YUKLAMADAN SO'NG TIKLANISH HOLATINI NAZORAT QILISH ORQALI FUNSKIOANL HOLATINI BAHOLASH	217
Yoqubova O. VOLEYBOL MURABBIYLARI VA SPORTCHILARNING HUJUM FAOLIYATINI O'YIN SAMARADORLIGIGA TA'SIRI TO'G'IRISIDA UMUMIY FIKRLARI	219

Юсупов Н, Нематов А. ФУТБОЛ ДАРВОЗОНЛАРИНИ МУСОБАҚА ФАОЛИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ	221
Zokirov U. 3-7 YOSHLI BOLALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI JISMONIY RIVOJLANISHIGA BOG‘LIQLIGI	224
Крайнова А, Асанова Н. ПРИМЕНЕНИЕ ОТЯГОЩЕНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У БЕГУНИЙ В БАРЬЕРНОМ БЕГЕ	226
Умаров Н. ОТБОР ДЕТЕЙ В ФУТБОЛНУЮ АКАДЕМИЮ	229
Raimov D. YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH USLUBIYATI	231
II SHO‘BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA TIBBIY-BIOLOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLAR HAMDA YECHIMLAR	
Djalilova S. FOSTERING COGNITIVE SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE LEARNERS: EFFECTIVE STRATEGIES AND THEIR IMPACT	238
Ganiyeva F. BASKETBOLCHILARNI HAKAMLIK ISHI FAOLIYATIDA JISMONIY TAYYORGARLIKNING ROLI	240
Иргашева Ш. РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЮНЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ 10-12 ЛЕТ	243
Мун В, Минлибаев А. ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ИГРОВОГО ТАКТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ГАНДБОЛИСТОВ	246
Алламуратов Ш, Муратов Ж. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОДГОТОВКЕ БОРЦОВ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ СПОРТА	247
Смурыгина Л. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЫГУНОВ В ТРОЙНОМ ПРЫЖКЕ	249
Шилманов А. ВЛИЯНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ГИМНАСТИКИ НА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ УДАРОВ ПО ВОРОТАМ У ФУТБОЛИСТОВ 15–16 ЛЕТ	251
Erdonov I. YOSH FUTBOLCHILARNING TAKTIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH – O‘YIN HARAKATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA	254
Babayeva N. ERKAKLAR VA ULARNING EMOSIONAL REAKSIYA TIZIMLARI	257
Джурабаева Д. ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК	261
Holiqjonov A. FUTBOLCHILARNI MUSOBAQAGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH METODIKASI	264
Ибадуллаев Д. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ МЕТОДОМ ИППОТЕРАПИИ	266
Ismaolova F. МАКТАБГАЧА 3-5 YOSHDAGI BOLALARNING JISMONIY VA AQLIY RIVOJLANISHIDA SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDA ERTALABKI GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI	271
Jumagulova A. DZYUDUCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIK ASOSLARI VA FUNKSIONAL HOLAT KO‘RSATKICHLARI	273
Kazakbaeva G. SPORT MAKTABLARIDA TRENER VA SPORTCHILAR O‘RTASIDA NIZOLI VAZIYATLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH	276

Каримов Б. ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У СТЕДЕНТОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ	278
Komilov U, Satiyev Sh. SPORTCHILARNING MASHG'ULOTLARINI TASHLIK ETISHDA PSIXOLOGIK TAYYORGARLIK	281
Nazarov D. O'ZBEKISTON TERMA JAMOASI SPORTCHILARIGA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	285
Qosimov M. JISMONIY TARBIYA VA SPORT BILAN SHUG'ULLANISH ORQALI KASALLIKLARNING OLDINI OLISH VA SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASH	288
Ro'zmetov R. OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SPORT TURIZMINING PEDAGOGIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	290
Satiyev Sh. FUTBOLCHILARNING EMOTSIONAL HOLATLARI VA STRESSLARGA BARDOSHLILIK DARAJASINI BAHOLASHNING XUSUSIYATLARI	294
Sattorqulova F. BAHODIR JALOLOV NOMIDAGI BOKSGA IXTISOSLASHTIRILGAN SPORT MAKTABINING 5-6 SINIF O'QUVCHILARINING BO'Y-VAZN INDEKSI (BVI) BO'YICHA TAHLILI VA TAVSIYALAR	298
Usmonova G. SPORTDA SIBLING MAQOMI MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	301
Xasanova S. XOTIN QIZLAR ORASIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI	304
Xodjimatrova N. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA BIOLOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLAR HAMDA YECHIMLAR	307
Xo'jamkeldiyev G'. SPORTCHILARNING O'PKANING TIRIKLIK SIG'IMINI ANIQLASH ORQALI ISH FAOLIYATINI YAXSHILASH	309
Shaymardanov D. MINI-FUTBOLCHILARNI RUHIY INDIVIDUALLIGI VA UNI SPORT FAOLIYATIDA NAMOYON BO'LISHI	311
III SHO'BA. ZAMONAVIY SPORT MASHG'ULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	
Allamuratov Sh, Kulbolayev A. MAKTAB O'QUVCHILARIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT BILAN SHUG'ULLANISHGA QIZIQISHNI UYG'OTISH	316
Allamuratov Sh. JISMONIY TARBIYA SOHASIDAGI INDIVIDNING MOTIVATSION JIHALARI	318
Axmatov J. UZOQ MASOFA YUGURUVCHILARNING SPORT MASHG'ULOTLARIDA MASHG'ULOT YUKLAMALARINING ORGANIZMGA TA'SIRI	320
Bobomurodov A. YOSH SPORTCHILARNI SPORT TURLARIGA SARALASH SAMARADORLIGI	324
Bobomurodov A. MAKTAB O'QUVCHILARINI SPORT TURLARIGA SARALASH MEXANIZIMI	326
Каипов Ж. ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОГО ОТБОРА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ	328
Choriyev R. FAVQULODDA VAZIYATLAR VAZIRLIGI AKADEMIYASI KURSANTLARINING ISHG'OL QILISH NARVONI BILAN O'QUV MINORASIGA CHIQISH MASHQINI BAJARISHDAGI KNIMATIKASINING TAHLILIIY NATIJALARI	333
Ismoilov G'. KIKBOKSCHILARNING O'NG OYOQ YONDAN ZARBA (LOW KICK) KINEMATIKASI KO'RSATKICHLARI	340

Jabbarov F. HARBIY XIZMATCHILARNING KOORDINATSIYASINI RIVOJLANTIRISH USULLARI	343
Jabbarov F. HARBIYLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH	346
Ismoilov G'. KIKBOKSCHILAR TEXNIK ZARBALARINING KINEMATIK XUSUSIYATLARI	348
Jo'raboyev M. ICHKI ISHLAR XODIMLARINING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH USULLARI	351
Jo'raboyev M. HARBIY XIZMATCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA KUCH SIFATINING O'RNI	353
Karimov N, Anvarova G. 11-12 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING TENNIS SPORT TURI ORQALI JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH	356
Karimov N, Anvarova G. TENNIS SPOORT TURIDA KOORDINATSION QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISH	359
Mirjamalov S. ICHKI ISHLAR XODIMLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGIDA REAKSIYA TEZLIGI O'RNINING AHAMIYATI	362
Mirjamalov S. HARBIY JISMONIY TAYYORGARLIKDA FUNKSIONAL MASHQLARNING QO'LLANILISHI	365
Mirjamalov S. MAXSUS HARBIY JISMONIY TAYYORGARLIKDA YUQORI INTENSIVLIKDAGI INTERVALLI MASHG'ULOT USULINING SAMARADORLIGI	368
Mirjamalov S. EKSTREMAL SHAROITLARNING HARBIY JISMONIY TAYYORGARLIKKA TA'SIRI	371
Meliqo'ziyev M. MALAKALI BOKSCHILARNING TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	374
Oripova N. BO'LAJAK SHAXMATCHILARNI TARBİYALASHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	376
Qilichev Sh. FUTBOLCHILARNING MAXSUS CHIDAMLILIK DARAJASINI OSHIRISH MUAMMOLARI	380
Qulbolayev A. SPORT SOHASIDAGI XIZMATLARNING SAMARADORLIGI MUAMMOLARI	383
Qulbolaev A. Raximboyev F. O'ZBEKISTONDA YAKKAKURASH SPORT TURLARINI RIVOJLANISHINI ZAMONAVIY BOSQICHINING XUSUSIYATLARI	384
Sattorov S. Islomov I. SPORTCHILARNING NATIJALARINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	386
Sattorqulova Z. 14-15 YOSHLI QIZLARNI YENGIL ATLETIKADA G'OVRLAR OSHA YUGURISHGA TAYYORLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	388
Saydullayev M. THE IMPORTINS OF INTERNATIONAL JOURNALISM FOR SPORTS	391
Saydullayev M. XALQARO IQTISODIY MUNOSABATLARNI RIVOJLANTIRISHDA MEDIA TEXNALOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI	394
To'rayev F. HARBIY XIZMATCHILARNING MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA IZOKINETIK MASHG'ULOTLARNING ROLI	396
To'rayev F. HARBIY XIZMATCHILARNING MAKSIMAL AEROB QUVVATINI OSHIRISHDA YUQORI INTENSIVLIKDAGI	398

YUKLAMALAR VA AN'ANAVIY CHIDAMLILIK MASHG'ULOTLARINING SOLISHTIRMA TAHLILI	
Уралов А. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ХОККЕИСТОВ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ	401
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA STOL TENNIS SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	404
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA GOLF SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	409
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA BADMINTON SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	414
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA BASKETBOL SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	420
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA DZYUDO SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	425
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA KURASH SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	430
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA FUTBOL SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	435
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA KAMONDAN O'Q OTISH SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	440
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA OT SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	445
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA QILICHBOZLIK SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	450
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA REGBI SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	455

Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA SUV SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	460
Xamidjonov A. KURASHCHILARNING TEZKOR-KUCH KO'RSATKICHLARINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI	466
Xamidjonov A. TURLI YOSH TOIFASIDAGI BOLALARNI ANTROPOMETRIK KO'RSATKICHLARINING TAHLIL QILISH ASOSIDA TENNIS SPORT TURIGA SARALASH VA YO'NALTIRISH MEZONLARI	469
Xudoynazarov N. BASKETBOLCHILAR UCHUN TEZKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARI	474
Курбанова С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ	476
Люлина Е. ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CROSSFIT-СИСТЕМЫ	478
Юсупов М. Хасанов О. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС	480
IV SHO'BA. OLIMPIYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI RIVOJLANISHIDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR	
Bahriddinova I. SEREBRAL FALAJLIK KASALIGIGA CHALINGAN BOLALAR HARAKAT MOTORIKASINI MAXSUS JISMONIY MASHIQLAR VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI	484
Bahriddinova I. SEREBRAL FALAJ BOLALAR HARAKAT FAOLLIGINI ANIQLASHDA XALQARO QABUL QILINGAN GMFCS TESTINI QO'LLASHNING ILMIY AHAMIYATI	486
Baratov A. IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH USULLARI	489
Дусимбетов Р. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПАРАДЗЮДОИСТОВ	491
G'aniboyev I. SPORTNING YENGIL ATLETIKA TURLARIDA KO'PKURASH MUSOBAQALARI QOIDALARI VA TARKIBI	494
Эльвина У. МЕТОД ЗВУКОВЫХ ОРИЕНТИРОВ ПРИ РАБОТЕ С НЕЗРЯЧИМИ СПОРТМЕНАМИ	497
Mahmudjonov A. IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA INDIVIDUAL TA'LIM REJASINING AHAMIYATI	501
Mirjamalov M. Tashnazarov D. Abdumannobov A. TAYANCH-HARAKAT APPARATIDA SHIKASTLANISHI BO'LGAN TALABALARNING O'QUV MASHG'ULOT JARAYONINI TASHKIL QILISH	504
Mahmudjonov A. IMKONIYATI CHEKLANGAN O'QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA INDIVIDUAL TA'LIM REJASINING AHAMIYATI	510
Mirjamolov M. UZOQ MUDDATLI MASHG'ULOTLARNING TURLI BOSQICHLARIDA O'QUV JARAYONINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	513

Mirjamolov M. SPORT MAHORATINING CHO‘QQILARIGA KO‘TARILISH VARIANTLARI	519
Mirjamolov M. KO‘P YILLIK MASHG‘ULOTLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING TURLI BOSQICHLARIDA DAVRLASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI	526
Mirjamolov M. PARA SPORT BILAN SHUG‘ULLANUVCHI BIR QO‘L VA BIR OYOQ NOZOLOGIYASIDA KINEMATIK HARAKAT FAOLIYATI	532
Mirjamolov M. SPORT TURLARI XUSUSIYATLARI BO‘YICHA TURLI XIL YONDASHUVLAR	538
Mirjamolov M. PARALIMPIYA BO‘YICHA ZAXIRA SPORTCHILAR TAYYORLASH TIZIMINING SAMARADORLIGI	545
Mirjamolov M. PARALIMPIYA SPORT TURLARIDA YILLIK TAYYORGARLIK KO‘RSATKICHLAR TAHLILI	550
Mirjamolov M. ADAPTIV SPORT BILAN SHUG‘ULLANADIGAN SHAXSLARNING TASNIFLASH TIZIMI	556
Mirjamolov M. PARASPORTCHILAR TAYYORGARLIGIDA KOORDINACION BOG‘LIQLIGI VA ULARNING NAMOYON BO‘LISH SHAKLLARI	563
Mirjamolov M. PARASPORTCHILARNI ASIKLIK TURLAR BO‘YICHA HARAKATLANISHNING KINEMATIK IMKONIYATLARI	570
Mirjamolov M. Tashnazarov D. Abdumannobov A. TAYANCH-HARAKAT APPARATIDA SHIKASTLANISHI BO‘LGAN TALABALARNING O‘QUV MASHG‘ULOT JARAYONINI TASHKIL QILISH	577
O‘tashev D. JISMONIY IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALARNI SAKRASH ELEMENTLARI ORQALI FUNKSIONAL IMKONIYATINI OSHIRISH	583
Po‘latova G. PARA YADRO ITQITISHDA STATIK VA DINAMIK MUVOZANATNI RIVOJLANTIRISHNING FIZIOLOGIK MEKANIZMLARI (F33–F34 KLASSIFIKATSIYASI MISOLIDA)	586
Алмарданова М. ПАРАТАЭКВОНДОЧИЛАРДА МУВОЗАНАТ САҚЛАШ ТУРФУНЛИГИНИ ПЕДАГОГИК ТАЖРИБА ДАВОМИДА ЎСИШ СУРЪАТИ	588
Yusupova M. DASTLABKI TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI PARADZYUDOCHILARNING JISMONIY VA TEXNIK HARAKATLARINI RIVOJLANTIRISH	590
V SHO‘BA. JISMONIY TARBIYA VA SPORTDA MARKETING VA MENEJMENT	
Джураева Х. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫВОДА ОБУЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ УРОВЕНЬ	594
Djalilova S. ENHANCING YOUNG LEARNERS' LEARNING AND THINKING SKILLS THROUGH DIDACTIC GAMES IN ENGLISH LESSONS	597
Sultanov R. YOSH BASKIDBOLCHILARNING KOORDINATSION QOBILİYATLARINI BAHOLASH	599